

**ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРАВОВЫЕ НАУКИ**

УДК 340.132:341.222(470+571):355.4-043.2
DOI 10.5281/zenodo.2066551

**К ДИСКУССИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

© 2026. В.В. Введенская, В.В. Груздев, М.Л. Груздева, Д.В. Груздев, В.С. Шестак

Исследование посвящено проблеме интерпретации и квалификации процедуры принятия в Российскую Федерацию. Особое внимание уделяется вопросам принятия в 2022 году новых исторических регионов в условиях проведения специальной военной операции, их характеристикам. Делается вывод о том, что пределы территорий республик и областей, вошедших в Российскую Федерацию, определяются их границами, существовавшими на день их принятия в Российскую Федерацию, которые, в свою очередь, были определены соответственно законодательством Украины и законодательством народных республик.

Ключевые слова: граница, принятие в Российскую Федерацию, новые субъекты, специальная военная операция.

Информация о финансировании: исследование выполнено в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации FZEW-2026-0003

Введение. 20 апреля 2025 г. опубликована статья «В каких границах Россия признаёт новые территории». По мнению автора «тексты ФКЗ о принятии новых субъектов в РФ однозначно указывают на то, что границы новых субъектов определяются по фактическим границам, перешедшим под контроль РФ, существовавшим на день вхождения новых субъектов в РФ, а не по границам административно-территориального деления, установленным по законодательству Украины» [1].

Надо сказать, что в литературе и ранее высказывалось мнение, что вопрос границ, принимаемых в состав России субъектов «напрямую зависит от военных возможностей России удержать за собой определенные территории» [2, с. 20]. Однако, данный аргумент, на наш взгляд, имеет более политический, нежели правовой характер и не может рассматриваться в качестве определяющего в юридической аргументации.

Основная часть. В 2022 году в соответствии с частью 3 статьи 4 федерального конституционного закона от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (далее – ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию") в состав Российской Федерации качестве новых субъектов вошли четыре иностранных государства с предоставлением двум субъектам статуса «республика» и двум субъектам статуса «область» [3].

Наличие опыта построения государственности, который был у Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, полученного в период между провозглашением государственного суверенитета и независимости до принятия в состав Российской Федерации, является фактором, который, видимо, определил

различия в статусах, в котором четыре новых субъекта вошли в состав Российской Федерации.

Пределы территории Запорожской области как субъекта Российской Федерации частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области» [4] определены границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию. Аналогичным образом частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области» [5] определены и пределы территории Херсонской области – в границах, существовавших на день ее принятия в Российскую Федерацию.

На настоящий момент не имеется сведений об определении на законодательном уровне границ своих территорий данных государственных образований, просуществовавших в статусе суверенных – два дня, в статусе признанных Российской Федерацией – один день. Нет также никаких сведений об изменении границ Запорожской и Херсонской областей, установленных в период их пребывания в составе Украины.

По состоянию на 28 сентября 2022 г. административно-территориальное устройство областей Украины было определено постановлением Верховной Рады Украины от 17.07.2020 № 807-IX [6].

В соответствии с указанным постановлением в Запорожскую область Украины входили: Бердянский, Васильевский, Запорожский (с административным центром в г. Запорожье), Мелитопольский, Пологовский районы.

Соответственно, в Херсонскую область Украины входили: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский район (с административным центром в г. Херсоне).

Донецкая и Луганская Народные Республики до вхождения в состав Российской Федерации прошли восьмилетний путь государственного строительства (с апреля 2014 г. по сентябрь 2022 г.), сформировав каждая систему органов государственной власти и собственное законодательство. Значимая его часть касалась государственных границ народных республик.

На основании положений федеральных конституционных законов [7, 8], пределы территории Народных Республик определяются границами территории ДНР и ЛНР, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики и Конституцией Луганской Народной Республики на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Следовательно, для определения границ территории ДНР и ЛНР как субъектов Российской Федерации необходимо определить, какие установленные Конституциями границы имели республики на день своего образования в качестве независимых государств и на день их принятия в Российскую Федерацию.

Конституция Донецкой Народной Республики была принята Верховным Советом ДНР 14 мая 2014 г. [9]. В части 1 статьи 54 Конституции ДНР устанавливалось, что территория республики определяется границами, существовавшими на день ее образования.

Конституцией Луганской Народной Республики, принятой на первом пленарном заседании Верховного Совета Луганской Народной Республики первого созыва 18 мая 2014 года, также провозглашалось, что территория Луганской Народной Республики

определяется границами, существовавшими на день ее образования (ч. 1 ст. 54 Конституции ЛНР) [10, с. 256].

21 февраля 2022 г. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика были признаны Российской Федерацией в качестве суверенных и независимых государств [11]. В тот же день были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [12], которые были ратифицированы 22 февраля 2022 г..

В статье 7 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой были урегулированы вопросы, связанные с государственными границами договаривающихся сторон. В частности, договаривающиеся стороны подтвердили территориальную целостность и нерушимость существующих границ Российской Федерации и Донецкой и Луганской Народных Республик.

Выводы. Анализ исключительно законодательства позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, пределы территорий Запорожской и Херсонской областей, вошедших в Российскую Федерацию, определяются границами территории данных областей, определенных существовавшими на день их принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, которые, в свою очередь, были определены законодательством Украины.

Во-вторых, в феврале 2022 года Российская Федерация признала государственные границы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как самостоятельных государств, определенных ими самостоятельно. Законом ДНР «О государственной границе Донецкой Народной Республики» и Законом ЛНР «О Государственной границе Луганской Народной Республики» государственные границы республик определялись, соответственно, пределами административной границы бывшей Донецкой области и Луганской области Украины. Каких-либо изменений границ народных республик со дня их образования в качестве независимых государств и на день их принятия в Российскую Федерацию не было. В пределах данных границ Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика вошли в Российскую Федерацию.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ремчуков, К. В каких границах Россия признаёт новые территории // Константин Ремчуков // Независимая газета. – 20.04.2025.
2. Принятие новых территорий в состав РФ и его правовая оценка // Закон. – 2022. – № 10.
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4916.
4. Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 7-ФКЗ (ред. от 25.12.2023) "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области" // "Российская газета", N 226, 06.10.2022.
5. Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 8-ФКЗ (ред. от 25.12.2023) "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области" // "Российская газета", N 226, 06.10.2022.
6. Постановва Верховної Ради України №807-ІХ від 17.07.2020 «Про утворення та ліквідацію районів» // Відомості Верховної Ради. — 2020. — № 33 (14 серпня). — Стаття 235. – С. 7-24.
7. Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ (ред. от 25.12.2023) "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики" // "Собрание законодательства РФ", 10.10.2022, N 41, ст. 6930.

8. Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 6-ФКЗ (ред. от 25.12.2023) "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики" // "Собрание законодательства РФ", 10.10.2022, N 41, ст. 6931.
9. Конституция Донецкой Народной Республики // Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики. – URL: <http://gisnpa-dnr.ru/npa/0008-1-20140514/?orig=1> (дата обращения: 26.02.2026).
10. Конституция Луганской Народной Республики // Бабичев, Д. А. Формирование государственности Луганской Народной Республики / Д. А. Бабичев, Н. А. Бабичева, В. В. Груздев ; Институт государства и права РАН; Центр интеграционных и цивилизационных исследований; Костромской государственный университет; Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко. – Костромской государственный университет, 2021. – 328 с. – ISBN 978-5-8285-1152-1. – EDN HADULK.
11. Указ Президента РФ от 21.02.2022 N 71 "О признании Донецкой Народной Республики" // "Собрание законодательства РФ", 28.02.2022, N 9 (часть I), ст. 1297; Указ Президента РФ от 21.02.2022 N 72 "О признании Луганской Народной Республики" // "Собрание законодательства РФ", 28.02.2022, N 9 (часть I), ст. 1298.
12. "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой" (Подписан в г. Москве 21.02.2022); "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой" (Подписан в г. Москве 21.02.2022) // Бюллетень международных договоров. 2022. N 5.

Поступила в редакцию 16.03.2026 г., рекомендована к печати 30.03.2026 г.

ON THE DISCUSSION OF THE STATE BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF THE SPECIAL MILITARY OPERATION

Vvedenskaya V.V., Gruzdev V.V., Gruzdeva M.L., Gruzdev D.V., Shestak V.S.

The study is devoted to the problem of interpretation and qualification of the admission procedure to the Russian Federation. Special attention is paid to the adoption of new historical regions in 2022 in the context of a special military operation and their characteristics. It is concluded that the borders of the territories of the republics and regions incorporated into the Russian Federation are determined by their borders that existed on the day of their admission to the Russian Federation, which, in turn, were determined respectively by the legislation of Ukraine and the legislation of the people's republics.

Keywords: border, admission to the Russian Federation, new constituent entities, special military operation.

Funding information: *this study was conducted as part of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation FZEW-2023-0003*

Введенская Виктория Владимировна

доктор юридических наук, доцент, заместитель начальника по учебной и научной работе Донецкого филиала ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»

E-mail: nauka_davd@mail.ru

Груздев Владислав Владимирович

доктор юридических наук, профессор, директор Азовского морского института (Мариупольский филиал ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике)

E-mail: vgruzdev@kosgos.ru

Груздева Мария Львовна

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры, Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко,

Vvedenskaya Viktoriya Vladimirovna

Doctor of Law, Associate Professor, Deputy Head of Academic and Scientific Work at the Donetsk Branch of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

E-mail: nauka_davd@mail.ru

Gruzdev Vladislav Vladimirovich

Doctor of Law, Professor, Director of the Azov Maritime Institute (Mariupol Branch of the Sevastopol State University in the Donetsk People's Republic)

E-mail: vgruzdev@kosgos.ru

Gruzdeva Maria Lvovna

Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department, Military Academy of Radiation, Chemical and Biological Protection named after Marshal of the Soviet Union S. K. Timoshenko,

г. Кострома, Россия.

E-mail: maria.gruz2020@yandex.ru

Груздев Денис Владиславович

старший следователь, Следственный комитет Российской Федерации

E-mail: auf.2012@mail.ru

Шестак Валентин Сергеевич

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел Донецкого филиала ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»

E-mail: nauka_davd@mail.ru

Kostroma, Russia.

E-mail: maria.gruz2020@yandex.ru

Gruzdev Denis Vladislavovich

Senior Investigator, Investigative Committee of the Russian Federation

E-mail: auf.2012@mail.ru

Shestak Valentin Sergeevich

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Internal Affairs Bodies of the Donetsk Branch of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

E-mail: nauka_davd@mail.ru